

MASOFADAN ZONDLASH TEXNALOGIYASIDAN XARITA TUZISHDA FOYDALANISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6554867>

Nosirov Jamshidbek Shovkatjon o`g`li

Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti magistranti

Ilmiy rahbar: Dotsent O.Allanazarov

Annotatsiya: *Ushbu maqolada masofadan zondlash tizimining bugungi zamonaviy tizimi, amalga oshirilayotgan ishlar hamda masofadan zondlash texnologiyasidan foydalangan holda xaritalash usullarini o'rganish hususida ma'lumot berilgan.*

Kalit So'zlar: Roskosmos, zondlash, iqlim, atmosfera, muhofazalash, kosmik, razvetka, topografik xarita.

Bugungi kunda "Roskosmos" korxonalari tomonidan ishlab chiqilgan masofadan zondlash ma'lumotlaridan foydalanish texnologiyalari va usullari xavfsizlikni ta'minlash, qidirish va qazib olish samaradorligini oshirish bo'yicha yagona echimlarni taklif qilish imkonini beradi. Tabiiy boyliklar, qishloq xo'jaligiga eng yangi tajribalarni joriy etish, favqulodda vaziyatlarning oldini olish va ularning oqibatlarini bartaraf etish, himoya qilish muhit va iqlim o'zgarishini nazorat qilish. Yerdan masofadan zondlash sun'iy yo'ldoshlari uzatadigan tasvirlar ko'plab sohalarda - qishloq xo'jaligi, geologik va gidrologik tadqiqotlar, o'rmon xo'jaligi, atrof -muhitni muhofaza qilish, ob'ektlarni rejalashtirish, ta'lim, razvedka va harbiy maqsadlarda ishlatiladi. ERS kosmik tizimlari qisqa vaqt ichida katta maydonlardan (etib borish qiyin bo'lgan va xavfli hududlarni o'z ichiga olgan holda) kerakli ma'lumotlarni olish imkonini beradi.

2013 yilda "Roskosmos" kosmik va yirik ofatlar bo'yicha xalqaro xartiya faoliyatiga qo'shildi. Uning Xalqaro Xartiya faoliyatida ishtirokini ta'minlash uchun Xartiya va Rossiya Favqulodda vaziyatlar vazirligi bilan o'zaro aloqada bo'lgan ixtisoslashtirilgan "Roskosmos" markazi tashkil etildi. Yerni masofadan zondlash uchun ma'lumotlarni qabul qilish, qayta ishlash va tarqatishni tashkil etish bo'yicha "Roskosmos" davlat korporatsiyasining bosh tashkiloti "Rossiya kosmik tizimlari" xoldingining Yerni operativ monitoring qilish ilmiy markazi (OTM OTZ) hisoblanadi. "Roskosmos" davlat korporatsiyasining bir qismi). NTs OMZ Rossiyaning ERS kosmik kemalaridan kosmik ma'lumotni rejalashtirish, qabul qilish, qayta ishlash va tarqatish uchun er usti kompleksi vazifalarini bajaradi.

Yerni masofadan zondlash ma'lumotlarini qo'llash
Topografik xaritalarni yangilash;
Navigatsiya, yo'l va boshqa maxsus xaritalarni yangilash;
Suv toshqini rivojlanishining prognozi va nazorati, zararni baholash;
Qishloq xo'jaligi monitoringi;
Suv omborlari kaskadlarida gidrotexnik inshootlarni boshqarish;
Dengiz kemalarining haqiqiy joylashuvi;
O'rmonlarni kesish dinamikasi va holatini kuzatish;
Atrof -muhit monitoringi;
O'rmon yong'inlari natijasida etkazilgan zararni baholash;
Foydali qazilmalar konlarini o'zlashtirishda litsenziya shartnomalariga rioya qilish;
Neft to'kilishini kuzatish va neftning siljishi harakati;
Muz sharoitlarini kuzatish;
Ruxsatsiz qurilishni nazorat qilish;
Ob -havo ma'lumotlari va tabiiy xavflarni kuzatish;
Tabiiy va texnogen ta'sirlar bilan bog'liq favqulodda vaziyatlar monitoringi;
Tabiiy ofatlar va texnogen ofatlar hududlarida qutqaruv ishlarini rejalashtirish;
Ekotizimlar va antropogen ob'ektlar monitoringi (shaharlar, sanoat zonalari, transport magistrallari, suv havzalarining qurishi va boshqalar).
Yo'l va transport infratuzilmasi ob'ektlari qurilishini monitoring qilish. Geografik ma'lumotni olish va undan foydalanish tartibini belgilovchi me'yoriy hujjatlar
« 2025 yilgacha bo'lgan davrda Yerni masofadan zondlash uchun Rossiya kosmik tizimini rivojlantirish kontsepsiyasi» Rossiya Federatsiyasi Hukumatining 2005 yil 10 iyundagi 370 -sonli qarori, 2015 yil 28 -fevraldagi 182 -sonli o'zgartirishlar " "Resurs-DK" tipidagi kosmik kemadan fazoviy tasvirlarni rejalashtirish, yuqori chiziqli aniqlikdagi Yerni masofadan zondlash ma'lumotlarini qabul qilish, qayta ishlash va tarqatish to'g'risidagi nizomni tasdiqlash to'g'risida.» Rossiya Federa
tsiyasi Hukumatining 2007 yil 28 maydagi 326 -sonli qarori " Geografik ma'lumotni olish, undan foydalanish va taqdim etish tartibi to'g'risida» Rossiya Federatsiyasi Prezidentining 2007 yil 13 apreldagi Pr-619GS-sonli ko'rsatmasi va Rossiya Federatsiyasi Hukumatining 2007-yil 24-apreldagi SI-IP-1951-sonli ko'rsatmasi. " Rossiya Federatsiyasida kosmosdan masofadan zondlash ma'lumotlari yordamida ko'rsatiladigan federal, mintaqaviy va boshqa xizmatlar tizimini yaratish bo'yicha chora -tadbirlar majmuini ishlab chiqish va amalga oshirish to'g'risida.» 2007 yil 11 mayda Roskosmos rahbari tomonidan

tasdiqlangan ushbu ko'rsatmalarni amalga oshirish rejasi ". Rossiya Federatsiyasida kosmosdan masofadan zondlash ma'lumotlari yordamida ko'rsatiladigan federal, mintaqaviy va boshqa xizmatlar tizimini yaratish bo'yicha chora -tadbirlar majmuini amalga oshirish to'g'risida.»

Rossiya Federatsiyasining Davlat dasturi " Rossiyaning 2013-2020 yillardagi kosmik faoliyati" Rossiya Federatsiyasi Hukumatining 2014 yil 15 apreldagi 306 -sonli qarori bilan tasdiqlangan. Rossiya Federatsiyasi Prezidentining 2013 yil 19 apreldagi Pr-906-sonli qarori bilan tasdiqlangan 2030 yilgacha va undan keyingi davr uchun kosmik faoliyat sohasidagi Rossiya Federatsiyasining davlat siyosati asoslari.

Federal qonun 2006 yil 27 iyuldagi N 149-FZ-son "Ma'lumot haqida, axborot texnologiyalari va axborotni himoya qilish to'g'risida» O'zgartirish va qo'shimchalar bilan: 2010 yil 27 iyul, 6 aprel, 2011 yil 21 iyul, 2012 yil 28 iyul, 5 aprel, 7 iyun, 2 iyul, 2013 yil 28 dekabr, 2014 yil 5 may yil 28 iyul, 5 aprel, 7 iyun, 2 iyul, 2013 yil 28 dekabr, 2014 yil 5 may.

Federal, mintaqaviy va mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlari davlat ehtiyojlarini qondirishi uchun standart ishlov berishning birinchi darajali kosmik tasvir materiallari (radiometrik va geometrik tuzatishdan o'tgan kosmik tasvirlar) bepul taqdim etiladi. Agar kerak bo'lsa, ushbu organlar kosmik tadqiqotlar materiallarini oladilar yuqori darajalar standart ishlov berish, ularni ishlab chiqarish bo'yicha xizmatlar tasdiqlangan narxlar ro'yxatiga muvofiq olinadi.

Masofadan zondlashning afzalliklari

Masofaviy zondlashish ob'ektlar bilan ular bilan aloqa qilmasdan ma'lumot olish deyiladi. Biroq, bu ta'rif juda keng. Shu bois, biz "masofadan zondlash" tushunchasining xususiyatlarini, xususan, aviatsiyaning xavfsizligi uchun muhim bo'lgan atmosferani masofadan zondlash kontseptsiyasini konkretlashtirishga imkon beradigan ba'zi cheklovlarni joriy etamiz. Birinchidan, axborot texnik vositalar yordamida olinadi deb taxmin qilinadi. Ikkinchidan, biz texnik vositalardan sezilarli masofada joylashgan ob'ektlar haqida gapirayapmiz, ular DZni boshqa ilmiy va texnik sohalardan tubdan farq qiladi, masalan, materiallar va mahsulotlarni buzilmasdan tekshirish, tibbiy diagnostika va boshqalar. Masofadan zondlash atmosferani va er yuzini o'rganishni o'z ichiga oladi; yaqinda er osti masofadan zondlash usullari ham rivojlandi. Troposferaning holati va parametrlari to'g'risida masofadan turib ma'lumot olishning usul va vositalarini qo'llash aviatsiya xavfsizligiga yordam beradi.

Atmosferaning katta hajmlari (yoki er yuzining katta maydonlarida) haqida ma'lumot olishning yuqori tezligi, shuningdek, boshqa yo'llar bilan tadqiq qilish uchun amalda etib bo'lmaydigan ob'ektlar haqida ma'lumot olish

qobiliyati masofadan zondlashning asosiy afzalliklari hisoblanadi. Havo sharlari yordamida amalga oshiriladigan atmosferaning yuqori qismidagi an'anaviy meteorologik o'lchovlar yordamida masofadan zondlashning murakkab usullari keng va tizimli qo'llaniladi.

Masofaviy zondlash ma'lumotlari tasvir sintezi, o'zgarishlarni aniqlash va er qoplamini tasniflash kabi turli ilovalarni kuzatishda yordam beradigan muhim ma'lumotlarni taqdim etadi. Sun'iy yo'ldosh tasvirlari yer resurslari va atrof-muhit bilan bog'liq ma'lumotlarni olishning asosiy usuli hisoblanadi.

Mashhur sun'iy yo'ldosh tasvirlari ma'lumotlariga turli xil xaritalash ilovalari orqali osongina onlayn kirish mumkin. To'g'ri manzilni topa olish orqali ushbu ilovalar GIS hamjamiyatiga loyihalarni rejalashtirishda, hayotimizning ko'plab sohalarida tabiiy ofatlarni kuzatishda yordam berdi.

TerraCloud bir onlayn oynada, kun bo'yi va dunyoning istalgan nuqtasidan Rossiya sun'iy yo'ldoshlaridan kerakli o'lchamdagi ko'p vaqtli kosmik tasvirlar ma'lumotlar bazasiga kirishni ta'minlaydi. Va buyurtmaning qulay shartlarida. Yer osti ob'ektining aniqligiga ta'sir qiluvchi asosiy jihat fazoviy o'lchamdir. Vaqtinchalik rezolyutsiya rejalashtirish uchun er qoplami xaritalarini yaratishda yordam beradi muhit, erdan foydalanish o'zgarishini aniqlash va transportni rejalashtirish. O'rta aniqlikdagi masofadan zondlash tasvirlaridan foydalangan holda ma'lumotlar integratsiyasi va shahar hududlarini tahlil qilish asosan aholi punktlarini hujjatlashtirishga qaratilgan yoki turar-joy, savdo va sanoat hududlarini ajratish uchun ishlatiladi.

Rejalashtiruvchilar va muhandislarga grafik ma'lumot va yordam uchun bazaviy xaritani taqdim etish Yuqori aniqlikdagi sun'iy yo'ldosh tasvirlari yordamida ortoimaging ishlab chiqaradigan tafsilotlar miqdori katta farq qiladi. Chunki u tanlangan hududning atrofdagi hududlar bilan birga batafsil ko'rinishini ta'minlaydi. Xaritalar joylashuvga asoslanganligi sababli, ular yuqori darajada tuzilgan ma'lumotlarni etkazish va siz izlayotgan joyning to'liq tasvirini taqdim etish uchun maxsus ishlab chiqilgan. Sun'iy yo'ldosh tasvirlari va masofadan zondlash ma'lumotlarining ko'plab ilovalari mavjud.

Bugungi kunda mamlakatlar sun'iy yo'ldosh tasvirlaridan olingan ma'lumotlardan hukumat qarorlarini qabul qilish, fuqarolik mudofaasi operatsiyalari, politsiya xizmatlari va geografik maqsadlarda foydalanmoqda. axborot tizimlari(GIS) umuman. Shu kunlarda orqali olingan ma'lumotlar sun'iy yo'ldosh tasvirlari majburiy bo'ldi va barcha hukumat loyihalari sun'iy yo'ldosh tasvirlari ma'lumotlari asosida taqdim etilishi kerak.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Baratov R.B., Lutov V.S., Divaev F.K. va boshq. Kugitango-Boysun (Janubiy Tyan-Shan) zonasining yuqori mantiyasi tarkibi to'g'risida . // Dokl ANSSSR , t.271, № 4, 1983, 939-943-betlar.

2. Bobrov A.V., Litvinov Yu.A., Divaev F.K. Chig'atoy kompleksining karbonat-silikatli jinslarida fazoviy aloqalar va olmos sintezi: $P = 4-7 \text{ GPa}$ $T = 1200-1700 \text{ o S}$ da tajriba natijalari // Geokimyo, 2004, №1, 49-60-betlar.

3. Volkodav V.I., Dementeyenko L.I. Hisor tizmasining janubi-g'arbiy tizmalaridagi pirrofilitning minerallashuvi // Geroflorit , mineralogiya va pirofillit xom ashyosi texnologiyasi – Sverdlovsk: SSSR Fanlar akademiyasining Ural bo'limi . 1991 yil.

4. Golovanov I.M., Divaev F.K. O'zbekistondagi oltin konlarining geologik va sanoat turlari va ularning magmatizm bilan fazoviy aloqalari . // Sat «Katlangan mintaqalarning metmatologiyasi va magmatik birikmalari». Universitet, 2000, 74-79 betlar.

5. Golovko A.V. Alait – bu yangi turdagi shpinel gabbro . Tezislar bo'yicha dok . » Abdullaev o'qishlari» yosh geolog-olimlarning ilmiy-nazariy anjumani , Toshkent, 1982 yil.

6. Golovko A.V., Wisnyewski J.S. Kann melanjining ba'zi ignasiz va metasomatik tarkibiy qismlari. O'rta Osiyoning magmatik, metamorfik shakllanishlari va ularning ma'danga kirib borishi mezonlari. Tez.doklad IV mintaqaviy petrografik uchrashuv, Toshkent 1983.